

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911356>

УДК 378.147

Евсеев А.В.

Евсеев Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор, Уральский государственный университет путей сообщения, Россия, 620034, г. Екатеринбург, улица Колмогорова, 66. E-mail: letchik45@bk.ru.

Шахматы как элективная дисциплина «физической культуры» в формировании информационной компетенции студентов транспортного вуза

Аннотация. Показано, что внедрение в учебный процесс по физической культуре «шахмат» (в качестве элективной дисциплины) и личностное волеизъявление студента в выборе спортивной деятельности, становится целеполагающим фактором, обеспечивающим занимающимся высокий уровень мотивации к избранному виду физкультурных занятий. Так уровень внутренней мотивации в экспериментальной группе после трех лет учебы (шахматисты) достиг почти верхних границ ($17,8 \pm 2,3$ условных единиц), в то время как в контрольной группе (общефизическая подготовка) мотивация к деятельности была значительно ниже ($11,7 \pm 1,2$). А уровень показателей, отражающих компоненты информационно-компьютерной компетенции (знания, умения, рефлексии и мотивация), в группе «шахматистов» более чем на 30% превосходила показатели группы контроля. Шахматы, как элективный предмет дисциплины «физическая культура», становится полноценным педагогическим инструментарием по формированию и развитию информационно-компьютерной компетенции студентов вуза.

Ключевые слова: информационная компетенция, физическая культура, студенты, развитие, шахматы.

Evseev A.V.

Evseev Alexander Vladimirovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Ural State University of Railway Engineering, 66 Kolmogorov Street, Yekaterinburg, 620034, Russia. E-mail: letchik45@bk.ru.

Chess as an elective course of physical culture in the formation of information competence of transport university students

Abstract. It is shown that the introduction of "chess" into the educational process of physical culture (as an elective discipline), and the personal will of the student in the choice of sports activities, becomes a goal-setting factor that provides students with a high level of motivation for the chosen type of physical education. Thus, the level of internal motivation in the experimental group after three years of study (chess players) reached almost the upper limits (17.8 ± 2.3 conventional units), while in the control group (general physical training), the motivation for activity was significantly lower (11.7 ± 1.2). And the level of indicators reflecting the components of information and computer competence (knowledge, skills, reflection and motivation) in the group of "chess players" was more than 30% higher than the indicators of the control group. Chess, as an elective subject of the discipline "physical culture", becomes a full-fledged pedagogical tool for the formation and development of information and computer competence of university students.

Key words: information competence, physical culture, students, development, chess.

Внедрение в образовательное пространство вуза компетентного подхода было продиктовано целым рядом изменений, происходящих в экономической, социокультурной и политической жизни общества. В отличие от знамевой парадигмы, где базовым стержнем в образовании было овладение знаниями, умениями и навыками, компетентный подход (помимо знаниевых категорий), подразумевает освоение эффективными способами предметной деятельности, обеспечивающими специалисту высокую продуктивность в профессиональной, социокультурной и личной жизни.

Значимость компетентного подхода в вузовском образовании активно изучали: В.С. Безрукова, А.С. Белкин, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторская и др.

В качестве базовых конструкторов компетентной модели образования использовались дефиниции «компетенция» и «компетентность». В широком понимании «компетенция» это: – комплекс знаний, умений, навыков и владений способами деятельности, необходимых для осуществления продуктивного личностного и профессионального функционирования. А «компетентность» можно охарактеризовать как свойство личности, обладающей достаточным уровнем знаний, умений, навыков, целевых установок, обеспечивающих человеку высокую мотивацию и готовность к социокультурной и профессиональной деятельности [1].

Сегодня, чтобы стать компетентным специалистом, необходимо уметь ориентироваться в новых технологических инновациях, научных подходах и направлениях. Современному человеку, в связи со свободным доступом к информационным сетям и компьютерным технологиям, доступ к образовательным, профессионально-востребованным и социокультурным контентам существенно расширился.

В этой связи учебно-познавательная деятельность современной студенческой молодежи перешла на новую информационно-технологическую платформу. Теперь

основным средством получения знаний и обработки научной информации стали интернет-компьютерные технологии. А преподаватель, который ранее был носителем (транслятором) знаний, становится тьютором (консультантом, помощником).

Вопросами использования информационно-компьютерных технологий для формирования специфической информационной компетентности студентов вуза активно занимались: Б.В. Ашастин, А.П. Базаева, А.М. Витт и многие другие. Были определены основные технологические задачи, решение которых создадут благоприятную образовательную среду для формирования у студентов информационно-технологической компетентности: – освоение основных принципов работы интернета, сетевого оборудования и программного обеспечения; – формирование устойчивых навыков работы с комплексными программными пакетами, табличными и графическими редакторами; – эффективный поиск информации в сети. Информационная компетентность это интегрированные знания, умения, навыки и способы действий, нацеленные на решение личностных и профессиональных задач посредством информационно-компьютерных технологий.

Особо необходимо отметить, что информационные технологии существенно обогащают учебный материал, в который с легкостью можно вводить аудио и видеoinформацию из справочников, словарей, самоучителей и т. п. А использование технологий (VR), обеспечивает обучающимся «визуализацию реальных действий», что позволяет их применять в качестве тренажеров в подготовке специалистов транспортной, космической и военных отраслей.

При использовании информационных технологий в образовательном процессе среда взаимодействия преподаватель/студент видоизменяется. Так студентам легче образовать «группу по интересам» и эффективней решать практико-ориентированные задачи. Преподавателям проще проводить опрос и отслеживать уровень усвоения пройденного материала

и, соответственно, оценить степень успешности своей педагогической деятельности. В данном контексте затрагивается проблема расширения коммуникативных связей. Свободный доступ к мобильным интернет-мессенджерам (Skype, WhatsApp, Zoom и др.) существенно расширяет корпоративное информационное пространство, транслируя студентам информацию, востребованную в его личной, учебной и профессиональной деятельности.

Таким образом, активное включение инновационно-компьютерных технологий в учебный процесс повлек за собой необходимость в переосмыслении роли некоторых педагогических подходов, используемых в образовательной системе вуза. Так, обращение педагогов к личностно ориентированному подходу показало его высокую стимулирующую эффективность в самоутверждении и самореализации студентов, а системный подход позволил определить значимость каждого образовательного элемента и его роль в единой системе учебно-воспитательного процесса и обозначить взаимосвязи образования с другими системами взаимодействия [4, 6]. В этом контексте можно с уверенностью утверждать, что эффективность использования информационных технологий в образовательном пространстве вуза будет во многом зависеть от того, какие педагогические технологии будут использоваться при изучении дисциплин, связанных с информационными системами обучения.

В нашем случае мы исследовали эффект внедрения электронно-компьютерных систем в образовательный процесс дисциплины «физическая культура». Согласно закону «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и ФГОС ВО «физическая культура» внесена в реестр обязательных учебно-образовательных дисциплин вуза. Разработчики ФГОС ВО предполагали, что «физическая культура» с ее многофакторным педагогическим инструментарием станет эффективным средством формирования ряда общекультурных и общепрофессиональных компетенций, необходимых студентам для развития их интеллек-

туальных, технических, психофизических и творческих возможностей. Многие педагоги «физическую культуру» рассматривают как средство для поддержания здоровья и развития таких личностных качеств как: самостоятельность, дисциплинированность, организованность.

Однако не все студенты к занятиям физической культурой относятся с должным пиететом, что обусловлено низким уровнем внутренней мотивации к данной дисциплине ввиду различных на то причин. Соответственно преподаватели ищут новые подходы и средства, мотивирующие студентов к активной заинтересованности в личном саморазвитии [3]. В этой ситуации, волеизъявление студента может стать целеполагающим фактором в выборе вида спортивной деятельности, которое ему будет по душе и будет способствовать развитию базовых личностных свойств и профессионально-значимых компетенций.

В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) «физическая культура» преподается на 1, 2, 3 курсах и насчитывает 16 элективных дисциплин спортивной направленности. Ежегодно порядка 70-75 студентов в формате собственного волеизъявления выбрали в качестве элективного курса спортивный вид игровой деятельности – «шахматы». Шахматы, как элективный курс дисциплины «физическая культура», были внесены в «предметную рабочую программу». Спроектировано и внедрено в учебный процесс учебно-методическое пособие «Шахматы», в котором раскрыты основные принципы этой спортивной игры. Разработан тематический план занятий с указанием организационных форм, тем и трудоемкостью. Обозначены цели, задачи, стоящие перед студентами в процессе освоения ими игровой деятельности.

В разделе «фонд оценочных средств» раскрыты дидактические принципы проведения промежуточной и текущей аттестации знаний основных игровых ситуаций, возникающих в «дебюте», «миттельшпиле», «эндшпиле».

В разделе «образовательные технологии» раскрыты формы образовательных методик, способствующих становлению общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов: лекции, дискуссии, игровая деятельность, турнирная практика, анализ партий, дидактические игры, работа с компьютером и т. п. Большое внимание уделяется интерактивным и информационно-компьютерным средствам обучения.

Следует признать, что информационно-компьютерные технологии покоряют своей интерактивностью и наглядностью. Они позволяют педагогу работать со студентами индивидуально, в онлайн режиме. Воочию обсуждать сложившуюся ситуацию на доске и осуществлять анализ обучения.

Шахматистам сейчас не нужно затрачивать десятки часов в поисках нужной информации. Современные технологии позволяют это сделать за считанные минуты. В нашем вузе для обучения и совершенствования игровых действий используются общедоступные MS Office Word и PowerPoint программы, «Электронные шахматы», а также «Chessmaster 10» – многовекторная программа, рассчитанная на разноуровневую подготовку шахматиста, где последующий соперник не повторяет стиль предыдущего игрока. В учебном процессе педагоги эффективно используют принцип постепенного усложнения игровых действий. В этом им содействуют следующие программы: «Шахматы с Гарри Каспаровым», Шахматные этюды.

Использование инновационных технологий активизирует интенсивность учебно-тренировочного процесса, существенно расширяет информационное пространство шахматиста, инициирует развитие его когнитивных и психофизических функций [5]. Подготовка шахматиста подчиняется основным законам и принципам тренировочного процесса, которые используются в других видах спорта. Сама методика спортивной подготовки шахматистов, в которую внедрены элементы инновационно-компьютерных технологий

обучения, реализуется в виде: двусторонней игры шахматистов; участие в турнирах; сеансы одновременной игры; игра с электронным противником и т.п. [2].

Внедрение в образовательное пространство нашего вуза элективного курса «шахматы» было вызвано дидактической необходимостью. Современные методы обучения «шахматам» в настоящее время уже немыслимы без применения информационно-компьютерных технологий [2].

С нашей точки зрения, информационно-компьютерная система обучения, внедренная в учебный процесс УрГУПС, создаст предпосылки для формирования у студентов информационной компетентности, необходимой им в социокультурной и профессиональной деятельности.

Информационную компетенцию можно с одинаковым успехом отнести как к общекультурной, так и к общепрофессиональной компетенции, так как знания, умения, навыки и способы действий, характерные для нее, можно с успехом применять в метопредметных областях знаний.

Опираясь на результаты научных исследований, нами была выдвинута **гипотеза** о возможности использования в учебном процессе вуза «шахмат» в качестве педагогического инструментария для формирования у студентов информационно-компьютерной компетенции.

Задача: выявить уровень развития знаний, умений и личностных качеств, проявляемых студентами в процессе игровой деятельности (шахматы) в начале и в конце трехгодичного образовательного цикла.

Цель: определить эффективность внедрения элективной дисциплины «шахматы» в формировании информационно-компьютерной компетенции студентов транспортного вуза.

Материалы и методы исследований.

В исследованиях участвовали студенты Уральского государственного университета путей сообщения (технические специальности). Группа – контроля: юноши в возрасте 18-22 года в количестве 14

человек были распределены на курс «общефизической подготовки».

Экспериментальная группа: – возраст 18-22 года (юноши), количество испытуемых – 16 человек. Элективный курс – «шахматы». Выбор специализации обусловлен собственным волеизъявлением. Уровень «шахматной» подготовки – начальный.

Уровень мотивации к физкультурно-образовательной деятельности рассчитывали согласно тест-опросника Т.Д. Дубовицкой.

Уровень развития личностных качеств («мотивация к деятельности» и «рефлексия») оценивалась экспертной комиссией с использованием 4-х уровневой балльной системы (по методике Э.Ф. Зеера).

Наблюдение и анализ за процессом развития структурных компонентов информационно-компьютерной компетенции проводился в течение трех лет в лонги-

тюдном режиме и базировался на принципах психолого-педагогического мониторинга.

Результаты исследования и их обсуждение

Данные, представленные в таблице, убедительно показывают, что у студентов, избравших в качестве элективной дисциплины «шахматы» даже на начальном этапе уровень развития личностного качества «мотивация» достоверно выше, чем в контрольной группе. Такое различие объясняется тем, что студенты, избравшие в качестве спортивной специализации «шахматы» прежде имели опыт игровой деятельности.

Уровень развития некоторых компонентов информационной компетенции в процессе трехгодичного освоения студентами элективной дисциплины «шахматы» (лонгитюдные исследования) (табл.1).

Таблица 1.

Компоненты информационной компетенции	Первый курс обучения		Третий курс обучения	
	(ОФП) контроль	«Шахматы» эксперимент	(ОФП) контроль	«Шахматы» эксперимент
	1	2	3	4
	M ± m			
Знания	1,21±0,11	1,77±0,12	2,03±0,18	3,18±0,20
	P _{1,2,3,4} < 0,01; P _{2,3,4} < 0,01; P _{3,4} < 0,01			
Умения	1,91±0,16	2,04±0,20	2,93±0,31	3,43±0,27
	P _{1,2,3} > 0,05; P _{1,4} < 0,01; P _{2,4} < 0,01; P _{3,4} < 0,01			
Рефлексия	1,14±0,13	1,17±0,15	2,39±0,21	3,23±0,27
	P _{1,2} > 0,05; P _{1,3,4} < 0,01; P _{2,3,4} < 0,01; P _{3,4} < 0,01			
Мотивация	8,1±1,4	12,4±1,9	11,7±1,2	17,8±2,3
	P _{1,2,3,4} < 0,05; P _{2,4} < 0,05; P _{3,4} < 0,01			

Примечание: уровень развития знаний, умений и рефлексии оценивался в баллах от 1 до 4. Уровень мотивации по методу Т.Д. Дубовицкой: 0-5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации; 6-14 баллов – средний уровень внутренней мо-

тивации; 15-20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.

Через три года учебно-тренировочной деятельности у группы шахматистов уровень внутренней мотивации почти достиг верхних границ (17,8±2,3 условных единиц), в то время, как у сту-

дентов контрольной группы (ОФП) мотивация к деятельности была достоверно ниже ($11,7 \pm 1,2$), хотя сама динамика имела достоверно положительную направленность. Полученные результаты позволяют предположить, что при внедрении в учебный процесс информационно - компьютерной системы – «шахматы», мотивация к деятельности у студентов формируется значительно эффективней, чем в группах общей подготовки. При этом уровень показателей, отражающих развитие знаний, умений и рефлексии в группе «шахматистов» более чем на 30% превосходил показатели группы контроля (ОФП).

Выводы. Результаты исследования позволяют заключить, что у студентов двух исследуемых групп (контроля и эксперимента) показатели, отражающие компонентную структуру информационно-компьютерной компетенции, имеют сходную динамику улучшений.

Внедрение в учебный процесс вуза элективного курса «шахматы» создает благоприятные условия для получения студентами более углубленных знаний, умений и личностных свойств, обеспечивающих им высокую мотивацию и готовность в формировании и реализации информационно-компьютерной компетенции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеер, Э. Ф. Реализация компетентного подхода в системе инновационного образования / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Инновационные проекты и программы в образовании. - 2015. - №4. - С.6-11
2. Михайлова, И. В. Шахматы как полноправный вид спорта: современная проблематика и методологические аспекты / И.В. Михайлова А.С. Махов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 6 (124). – С. 132-140.
3. Розенфельд, А.С. Мотивация студентов к дисциплине «физическая культура»: проблемы, возможные пути решения / А.С. Розенфельд, К.А. Рямова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017.– № 4 (146). – С. 181-187.
4. Сериков, В. В. Личностно-ориентированное образование / В.В. Сериков // Педагогика. - 2003-№4.-С.19
5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям/В.А.Сухомлинский–Киев:Радянська школа,1974.-288с
6. Якиманская, И. С. Концепция личностно ориентированного образования / И.С. Якиманская // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2010. – № 5 (110) –С.36-40.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zeer, Je. F. Realizacija kompetentnostnogo podhoda v sisteme innovacionnogo obrazovanija /Je.F. Zeer, Je.Je. Symanjuk // Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii. - 2015. - №4. - S.6-11
2. Mihajlova, I. V. Shahmaty kak polnopravnyj vid sporta: sovremennaja problematika i metodologicheskie aspekty / I.V. Mihajlova A.S. Mahov // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. – 2015. – № 6 (124). – S. 132-140.
3. Rozenfel'd, A.S. Motivacija studentov k discipline «fizicheskaja kul'tura»: problemy, vozmozhnye puti reshenija / A.S. Rozenfel'd, K.A. Rjamova // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – 2017.– № 4 (146). – S. 181-187.
4. Serikov, V. V. Lichnostno-orientirovannoe obrazovanie / V.V. Serikov //Pedagogika.-2003-№4.-S.19
5. Suhomlinskij V. A. Serdce otdaju detjam/V.A.Suhomlinskij–Kiev:Radjans'ka shkola,1974.-288s

6. Jakimanskaja, I. S. Koncepcija lichnostno orientirovannogo obrazovanija / I.S. Jakimanskaja // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2010. – № 5 (110) –S.36-40.

Поступила в редакцию 14.05.2021.

Принята к публикации 17.05.2021.

Для цитирования:

Евсеев А.В. Шахматы как элективная дисциплина «физической культуры» в формировании информационной компетенции студентов транспортного вуза // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 77-83. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Evseev.pdf>